

Zenodo Repositoryum – Anleitung für DFNS-Beitragende

Upload von Präsentationen bzw. Postern

1. **Freigabe**/Rechte

Autor*innen prüfen die Präsentationsdateien bzw. Poster (PPTX oder PDF) inhaltlich:

- Liegen entsprechende Nutzungs-/Veröffentlichungsrechte für die präsentierten Inhalte vor?
- Sind die Rechte Dritter berücksichtigt?
- Sind die (Bild-)Quellen angegeben?
- Enthält die PPTX auf den Folien den Namen des/der Vortragenden und "DFNS 2025" (mit Link zu <https://dfns2025.ioer.info/>)?

2. **PPTX als PDF speichern**

3. **Open-Access-Stellung** auf einem Repositoryum mit DOI-Vergabe, wir empfehlen **Zenodo** - Weblink: <https://zenodo.org/>

Zenodo ist ein kostenloses allgemeines Repositoryum für Forschungsergebnisse. Es ist für die Langfristarchivierung (mindestens 20 Jahre) vorgesehen. Die Zenodo-Community des DFNS filtert und kuratiert die verschiedenen Zenodo-Forschungsergebnisse auf zentralisierte und überschaubare Weise. Es ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Open-Access-Forschungsergebnissen mit einem persistenten Digital Object Identifier (DOI). Was kann hochgeladen werden? Z. B. Reports, nicht begutachtete Publikationen, Dokumentationen, generelle Daten, Präsentationen, Poster, Software, Algorithmen, Designs, usw.

Wichtig:

- Wenn ein Upload veröffentlicht wurde, kann er nicht mehr entfernt werden. Er wird dauerhaft archiviert.
- Die Metadaten können jedoch jederzeit geändert und bearbeitet werden.
- Jede neue Version (Upload) bekommt einen neuen DOI.
- Zenodo stellt immer einen übergeordneten DOI zur Verfügung, in dem alle Versionen aufgelistet sind, und löst immer die neueste Version auf, wenn Sie darauf klicken.

IOER Zenodo Community: <https://zenodo.org/communities/dfns>

3.1. **Konto bei Zenodo** einrichten/Anmelden

3.2. **Upload** in der DFNS-Community (s. folgende Seiten)

3.3. **DOI** übermitteln an dfns@ioer.de

Das DFNS-Team sagt DANKE

Get started!

1

New upload

Drag and drop files

OR

Upload files

2

Select the community where you want to submit your record.

Select a community

Community auswählen

Select a community

DFNS" eingeben, um die
DFNS-Community zu finden.

All

My communities

DFNS

DFNS - Dresdner Flächennutzungssymposium [↗](#)

DFNS Zenodo Community wird genutzt, um Poster- ...

Event

Owner

Select

Select Klicken

Beim Upload wird automatisch ein **DOI** vergeben, zusätzlich eine übergeordnete DOI-Nummer. (Beispiel: DOI 10.5281/zenodo.7112779 hat diese übergreifende DOI 10.5281/zenodo.7112778). Neue Versionen erzeugen eine neue DOI. Die übergreifende DOI-Nummer gibt immer die aktuellste Version an.

Digital Object Identifier *

Do you already have a DOI for this upload? Yes No

Copy/paste your existing DOI here.

Get a DOI now!

Möglichkeit, einen DOI vor dem Publizieren zu **reservieren**.

Reserve a DOI by pressing the button (so it can be included in files prior to upload). The DOI is registered when your upload is complete.

Upload-Typ auswählen (z. B. Vortrag,

Resource type *

Titel des Uploads eingeben.

Title *

Additional title *

Type *

Alternative title

Language

Select language

Optional können Sie weitere Titel oder Untertitel in einer anderen Sprache hinzufügen.

+ Add titles

Publication date *

2023-10-25

Upload-**Datum**

In case your upload was already published elsewhere, please use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals use DATE/DATE, e.g. 1939/1945.

Autor*innen angeben

Creators *

+ Add creator

Autorennamen suchen oder manuell eingeben.

Namen der **Autor*innen**.

ORCID angeben falls verfügbar.

WICHTIG: Verwenden Sie zuerst die Suchfunktion, um Ihre Einrichtung zu finden! Alternativ tippen Sie ihn manuell ein.

Rolle eingeben.

Add creator

Person Organization

Search for persons by name, identifier, or affiliation...

Family name * Given names

Identifiers e.g. ORCID, ISNI or GND.

Affiliations Search or create affiliation

Role Select role

Cancel Save and add another Save

Della Chiesa, Stefano¹

 ROR Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development

WICHTIG: In der Vorschau-Phase oder nach der Veröffentlichung klicken Sie auf „Show Affiliation“ und überprüfen Sie, ob der Name Ihrer Organisation mit dem **ROR-Logo** erscheint.

Description

Kurze **Beschreibung des Inhalts** eingeben.

Geben Sie bei Bedarf eine Zusatzbeschreibung ein.

„**Open Access**“ ist die Standard-Veröffentlichungsregel. Der Upload wird damit frei verfügbar und nutzbar. Bei Nachnutzung muss die Quelle angegeben werden.

Licenses

Creative Commons Attribution 4.0 International
The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited. [Read more](#)

Edit Remove

+ Add standard + Add custom

Ggf. **Mitwirkende** mit ihrer Zugehörigkeit, ORCID, Rolle, etc. angeben.

Schlagnote ermöglichen Suche und Filtern von Beiträgen. Hier eingeben. Über "Add another keyword" Stichworte ergänzen. **Pflichtstichwort "DFNS 2025"**

Primäre **Sprache** des Dokuments/Uploads.

Geben Sie, falls zutreffend, das Datum der Einreichung/Annahme usw. an.

Version angeben, z. B. **1.0** für die erste Version; **2.0** für die zweite Version. Für kleinere Änderungen **1.1** oder **2.1** verwenden.

Contributors

+ Add contributor

Keywords and subjects

Suggest from All Search for a subject by name

Languages

Search for a language by name (e.g "eng", "fr" or "Polish")

Dates

Date *	Type *	Description
YYYY-MM-DD or YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD		

Format: DATE or DATE/DATE where DATE is YYYY or YYYY-MM or YYYY-MM-DD.

+ Add date

Version

Mostly relevant for software and dataset uploads. A semantic version string is preferred see semver.org, but any version string is accepted.

Publisher

The publisher is used to formulate the citation, so consider the prominence of the role.

Z. B. Förderquellen oder andere relevante Informationen.

Funding ▼

📄 Awards

Ggf. Links zu anderen **verknüpften Uploads** (Datensatz, Algorithmus, Dokumentation, Bericht, Präsentation etc) deutlich machen. Angabe des Identifikators (mit Persistent Identifier, z. B. DOI) verbessert die Sichtbarkeit der zusammengehörigen Forschungsergebnisse.

Specify identifiers of related works. Supported identifiers include DOI, Handle, ARK, PURL, ISSN, ISBN, PubMed ID, PubMed Central ID, ADS Bibliographic Code, arXiv, Life Science Identifiers (LSID), EAN-13, ISTC, URNs, and URLs.

📄 Related works

Relation *	Identifier *	Scheme *	Resource type
<input type="text" value="Select relation..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Zenodo erlaubt die Auflistung einiger **Referenzen**.

📄 References

Reference string *

Sie können die **Details der Zeitschrift hinzufügen**. Dies wird im Normalfall verwendet, wenn der Upload in einer Zeitschrift veröffentlicht wird. Zenodo ermöglicht das Hochladen bestehender Publikationen mit ihrem eigenen DOI.

Journal

Title

Title of the journal on which the article was published

ISSN

International Standard Serial Number

Volume **Issue** **Pages**

Imprint

Book title

Title of the book or report which this upload is part of.

ISBN

International Standard Book Number

Place **Pages**

Place where the imprint was published

Thesis

Awarding university

DFNS 2024 – Dresdner Flächennutzungssymposium

Conference

Title

Acronym

Place

Dates

e.g. 21-22 November 2022.

Location where the conference took place.

Website

Falls zutreffend, geben Sie die Session ein.

Session **Part**

Session within the conference. Part within the session.

Draft ⓘ

Save draft Preview

Publish

Visibility *

Files only

Public Restricted

Public
The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ
Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Delete

Entwurf speichern, mit der **Vorschau überprüfen** und **veröffentlichen**. Veröffentlichte Ausgaben können **nicht rückgängig** gemacht oder **zurückgezogen** werden.

„**Restricted Access**“ mit bestimmten Bedingungen für den Zugriff und die Nutzung. (Upload-Besitzende/r prüft die Anfragen der

„**Embargoed Access**“ macht den Upload erst nach einem bestimmten Datum verfügbar.

Communities

DFNS - Dresdner Fläche...

Leibniz Institute of Eco...
Regional Development

+ Submit to community

Pending submissions

Manage communities

Sie können den **Upload** in der Preview-Phase oder nach der Publikation **an mehrere Communities übermitteln**. Sie können alle offenen Einreichungen einsehen und verwalten.